

TRATATUL DE LA LISABONA ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

Prof.dr.ing. Lidia Cristea
Lector univ.dr. Dan Vătăman

Abstract

The paper treats different comments concerning some modification proposed in the Lisbon Treaty in the context of the economic crises. In this short period of function, the Lisbon Treaty may be changed in the front pressing of the Euro decadence, the shoot of Greece economy and a sad economic future for other countries.

Keywords: *Lisbon Treaty, economic crises, economic analyses.*

1. Considerente introductive

Eșecul Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa și, totodată, condițiile impuse de extinderea Uniunii au făcut necesară reformarea instituțiilor Uniunii, precum și a modului de luare a deciziilor la nivelul acesteia, în vederea sporirii eficienței întregului sistem comunitar. Procesul de reformă al Uniunii Europene a culminat cu adoptarea, la 13 decembrie 2007, a Tratatului de la Lisabona numit oficial „Tratatul de la Lisabona de amendare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului instituind Comunitatea Europeană”[1].

Odată cu intrarea sa în vigoare, 1 decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona a pus la dispoziția Uniunii cadrul legal și instrumentele juridice necesare pentru a face față provocărilor viitoare și pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor. Astfel, Uniunea Europeană, (întemeiată pe Tratatul privind Uniunea Europeană și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ambele având aceeași valoare juridică) s-a substituit Comunității Europene și i-a succedat acesteia.

2. Uniunea Europeană în contextul reformelor introduse prin Tratatul de la Lisabona

Necesitatea modernizării și reformării Uniunii Europene s-a impus ca urmare a extinderii acesteia la 27 de state membre și dorinței acesteia de a acționa ca un front comun în fața unor mari provocări precum dezvoltarea durabilă și resurse noi energetice, dublate de o puternică securitate energetică, terorismul internațional și criza economico-financiară. Tratatul de la Lisabona a pus la dispoziția UE mijloace și instrumente eficiente de acțiune asupra factorilor de presiune interni și externi, acestea asigurând o mai mare eficiență în luarea deciziilor, o democrație largită prin conferirea unui rol mai mare Parlamentului European și Parlamentelor naționale, o acțiune puternică în plan extern.

Reformele prevăzute de acest Tratat, în special noile aranjamente instituționale și mecanismele de lucru, pot fi sintetizate, astfel:

- acordarea statutului juridic obligatoriu Cartei Drepturilor Fundamentale prin introducerea acesteia în dreptul primar european;

- întărirea rolului cetățenilor (1 milion de cetățeni dintr-un număr semnificativ de state membre pot solicita Comisiei să înainteze o propunere într-un domeniu în care consideră că este necesară o acțiune a Uniunii);

- creșterea rolului Parlamentului European;

- Consiliul European va avea un președinte stabil (cu un mandat de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii), conferind Uniunii mai multă continuitate și vizibilitate politică;

- păstrarea principiului reprezentării în Comisia Europeană în condițiile „un stat, un comisar” până în 2014, după care Colegiul Comisiei va fi restructurat (două treimi din numărul statelor membre, rotație egală);

- extinderea domeniilor în care deciziile se adoptă de către Consiliu cu majoritate calificată (în loc de unanimitate);

- rol întărit acordat parlamentelor naționale; includerea unei clauze de solidaritate între statele membre pentru o serie de amenințări, precum terorism, catastrofe de origine umană sau naturală, sau dificultăți în domeniul energetic

- este asigurată vizibilitatea și coerența acțiunii europene în materie de politică externă și de securitate comună prin înființarea postului de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de securitate, care va prezida Consiliul Relații Externe și va fi în același timp unul dintre vice-președinții Comisiei [2].

După cum reiese din cele prezentate mai sus, în centrul atenției reformelor realizate prin Tratatul de la Lisabona stă cetățeanul european al secolului al XXI-lea, el fiind supus presiunilor schimbărilor climatice și politicii energetice. În acest scop, Tratatul de la Lisabona a inclus pentru prima dată o secțiune specifică dedicată energiei, inaugurând astfel baza legală pentru acțiunea Uniunii în acest domeniu. Astfel, printre obiectivele politicii Uniunii din acest sector se regăsesc promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, asigurarea cu energie a cetățenilor și evitarea monopolului energetic prin crearea de noi surse convenționale și neconvenționale de energie.

De asemenea, tot în favoarea cetățeanului, Tratatul de la Lisabona poziționează în centrul priorităților sale libertatea, justiția și securitatea, elaborând în acest sens o politică comună în domeniul imigrației. Clauza de solidaritate arată sprijinul pe care îl primește un stat membru în cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om, sau în cazul unui atac terorist.

Toate elementele noi dau Uniunii posibilitatea de a asigura la nivel european o creștere economică și competitivitate, de a îmbunătăți condițiile de muncă, securitatea socială, capacitatea dezvoltării ramurilor conexe economiei precum știința, tehnologia și inovarea.

Rolul pozitiv al Tratatului constă și în faptul că Parlamentele naționale au un rol activ în afacerile comunitare prin aplicarea principiului de subsidiaritate, principiu ce este destinat să garanteze faptul că deciziile sunt luate aproape de cetățeni și să verifice constant dacă acțiunea întreprinsă la nivel comunitar este justificată în corelație cu posibilitățile disponibile la nivel național, regional sau local. Parlamentele naționale au posibilitatea de a influența deciziile în faza inițială a elaborării unei propuneri, înainte ca aceasta să fie analizată în detaliu de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri

3. Politica Economică a Uniunii prin prisma reformelor introduse de Tratatul de la Lisabona

Potrivit dispozițiilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), acțiunea statelor membre și a Uniunii presupune, în condițiile prevăzute de tratate, instituirea unei politici economice întemeiate pe strânsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune și conduse în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă [3].

Statele membre trebuie să-și considere politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun, având obligația de a le coordona în cadrul Consiliului care este îndrituit să elaboreze orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii, formulând în acest scop un proiect pe baza recomandării Comisiei și înaintând Consiliului European un raport cu acest subiect. Consiliul European, pe baza raportului Consiliului, dezbate concluziile privind orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii și, în temeiul acestor concluzii, Consiliul adoptă o recomandare care stabilește aceste orientări generale. Consiliul are obligația de a informa Parlamentul European cu privire la recomandarea sa [4].

În scopul asigurării unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, Consiliul, pe baza rapoartelor prezentate de către Comisie, supraveghează evoluția economică în fiecare dintre statele membre și în Uniune, precum și conformitatea politicilor economice cu orientările generale menționate mai sus și efectuează periodic o evaluare de ansamblu. Pentru a realiza această supraveghere multilaterală, statele membre transmit Comisiei informații privind măsurile importante pe care le-au adoptat în domeniul politicii lor economice, precum și orice altă informație pe care o consideră necesară [5].

În cazul în care se constată că politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii sau că acestea riscă să compromită buna funcționare a Uniunii economice și monetare, Comisia poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului membru în cauză. Totodată, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide să facă publice recomandările sale [6].

Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute în tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide, în spiritul solidarității dintre statele membre, să adopte măsuri corespunzătoare situației economice, în special în cazul în care apar dificultăți grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul energiei. În cazul în care un stat membru se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, datorită unor catastrofe naturale sau unor evenimente excepționale situate în afara controlului său, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru în cauză asistență financiară din partea Uniunii, în anumite condiții. În acest caz, Președintele Consiliului are obligația de a informa Parlamentul European cu privire la decizia adoptată [7].

Conform obiectivului consacrat la art. 3 din TUE prin care Uniunea a instituit o uniune economică și monetară, politica economică este corelată cu politica monetară, ambele având baza legală în Titlul VIII – Politica economică și monetară, Partea a III-a – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii din TFUE. Astfel, Tratatul stabilește că statele membre trebuie să evite deficitele publice excesive și face referire la moneda unică euro, la aplicarea unei politici monetare unice și a unei politici unice a cursurilor de schimb, al cărui obiectiv principal îl constituie menținerea stabilității prețurilor în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise în care concurența este liberă [8].

4. Propuneri pentru amendarea tratatelor pe care se bazează Uniunea Europeană în contextul crizei economice

Criza economică declanșată în Europa a adâncit prăpastia dintre social și economic, a făcut să crească inflația și somajul, mișcările sindicale cunoscând o mai mare amploare și durată [9]. Acest fapt a produs îngrijorare în rândul liderilor europeni care, întruniți în cadrul Consiliului European defășurat în perioada 28-29 octombrie 2010, au decis că, în vederea abordării provocărilor puse în evidență de recenta criză, se impune o schimbare fundamentală la nivelul guvernantei economice europene. În acest scop, Consiliul European a aprobat raportul Grupului operativ privind guvernanta economică, punerea în aplicare a acestuia constituind un pas major în direcția consolidării pilonului economic al Uniunii Economice și Monetare (UEM). Astfel, acesta va spori disciplina fiscală, va extinde supravegherea economică, va aprofunda coordonarea și va stabili cadru solid pentru gestionarea crizelor și pentru consolidarea instituțiilor. În acest sens, Consiliul European a invitat la urmarea unei proceduri accelerate pentru adoptarea legislației secundare necesare pentru punerea în aplicare a multora dintre aceste recomandări. Obiectivul este ca Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord până în vara anului 2011 cu privire la propunerile legislative ale Comisiei, cu precizarea că raportul grupului operativ nu acoperă toate chestiunile abordate în respectivele propuneri și vice-versa. Aceasta va asigura punerea în aplicare eficientă a noilor modalități de supraveghere cât mai curând posibil, rezultatul fiind o consolidare substanțială a pilonului economic al UEM, ceea ce va întări încrederea, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la ocuparea forței de muncă și la competitivitate [10].

În urma raportului grupului operativ și pentru a se asigura o creștere echilibrată și durabilă, șefii de stat sau de guvern au fost de acord cu privire la necesitatea stabilirii de către statele membre a unui mecanism permanent de criză pentru a garanta stabilitatea financiară a zonei euro în ansamblu și au invitat președintele Consiliului European să întreprindă consultări cu membrii Consiliului European cu privire la o modificare limitată a tratatului, necesară în acest sens, fără a se modifica articolul 125 din TFUE (așa-numita clauză „no bail-out”).

Totodată, șefii de stat sau de guvern au subliniat că, în paralel cu consolidarea disciplinei fiscale în Uniunea Europeană, este esențial ca bugetul Uniunii Europene și viitorul cadru financiar multianual să reflecte eforturile de consolidare pe care statele membre le depun pentru a aduce deficitul și datoria pe o traiectorie mai sustenabilă.

Respectând rolul diferitelor instituții și necesitatea realizării obiectivelor Europei, Consiliul European va discuta, în cadrul viitoarei sale reuniuni, modalitățile de a garanta faptul că cheltuielile la nivel european pot aduce o contribuție adecvată în acest sens. Drept urmare, la reuniunea programată în luna decembrie, Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni cu scopul de a lua decizia finală privind atât conturarea unui mecanism de criză, cât și o modificare limitată a tratatului, astfel încât orice modificare să poată fi ratificată cel târziu până la jumătatea anului 2013 [11].

După cum se prezintă situația, chiar dacă va fi luată această decizie, sunt șanse mici de ratificare deoarece sunt multe state cu probleme majore în deficitul bugetar și datoria publică. Irlanda are cele mai proaste cifre din UE, la fel și Spania, Italia sau Grecia. Există și țări eurosceptice precum Marea Britanie sau Cehia ce vor ratifica greu în Parlamentele naționale modificările propuse.

Bibliografie:

1. Cristea, Lidia, Rădulescu, Liliana, „Risk management and the retail market in the context of financial crises”, in *Alternative Economic Strategies*, 2009;
2. Concluziile Consiliului European din 28-29 octombrie 2010 - <http://www.consilium.europa.eu>;
3. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007;
4. Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);
5. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);
6. Vătăman, Dan, *Dreptul Uniunii Europene*, București, Editura Universul Juridic, 2010.

Note:

- [1] Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306 din 17 decembrie 2007.
- [2] Dan Vătăman, *Dreptul Uniunii Europene*, București, Editura Universul Juridic, 2010, pp. 59-60.
- [3] Articolul 119 TFUE (fostul art. 4 TCE)
- [4] Articolul 121 al. (2) TFUE (fostul art. 99 TCE).
- [5] Articolul 121 al. (3) TFUE.
- [6] Dan Vătăman, *op.cit.*, p. 274.
- [7] Articolul 122 TFUE (fostul art. 100 TCE)
- [8] Articolul 126 TFUE (fostul art. 104 TCE)
- [9] Lidia Cristea, Liliana Rădulescu, „Risk management and the retail market in the context of financial crises”, in *Alternative Economic Strategies*, 2009, pp. 30-36
- [10] Concluziile Consiliului European din 28-29 octombrie 2010, p.1
- [11] *Ibidem*, p. 2.